

Установление первых регулярных международных сообщений и торговых путей

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Турғунбоев Зафаржон Исроилович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется тот факт, что установление регулярного сообщения и торговых путей между странами, связывающих их друг с другом, изменило мышление людей, мировоззрение, отношение к окружающему миру, особенно появилась возможность сопоставлять свою личную жизнь и положение в своей стране. с ситуацией в других странах.

Ключевые слова: территория, дорога, караван, мышление, хозяйство.

Abstract

The article analyzes the fact that the establishment of regular communication and trade routes between countries, which connect them to each other, has changed people's thinking, worldview, attitude to the environment, especially the possibility to compare their personal life and the situation in their country with the situation in other countries. done

Key words: territory, road, caravan, thinking, economy.

Аннотация

Мақолада мамлакатлар ўртасида, уларни бир-бирлари боғлаб турувчи мунтазам алоқа ва савдо йўллари йўнатилиши одамларнинг ақл-тафаккурини, дунёқарашини, атроф-муҳитга бўлган муносабатини ҳам ўзгартириб юборганлиги, айниқса, ўз шахсий ҳаётини ва ўз юртидаги аҳволни бошқа мамлакатлардаги вазият билан солиштириш имкониятини пайдо бўлганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ҳудуд, йўл, карвон, тафаккур, иқтисод.

По мере открытия путей сообщения между территориями количество людей, проходящих через них, со временем увеличивалось. С годами, веками эти дороги стали постоянными дорогами. В частности, азиатский континент считается регионом, где были созданы древние дороги. Согласно историческим источникам, «один из древних караванных торговых путей назывался маршрутом Ла'л». Эта дорога была открыта в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Причина, по которой дорога называется «Дорога Лааль», заключается в транспортировке драгоценного камня лазурита. Его также называют ложуардом. «Лалская дорога» начиналась с горы Памира и проходила через Иран, Месопотамию и Египет. Предметы из лазурита находили даже в мавзолеях (махрамах) египетских фараонов.

Другой известный древний торговый путь называется «Королевская дорога». Он был основан и управлялся королями Ирана. «Царская дорога» имела два направления, первое соединяло разные города вдоль Средиземного

моря с Ираном, а второе шло через Иран и Бактрию на Алтай и в Индию.

Как видно из приведенной выше цитаты, первые торговые караванные пути берут начало в Азии и эти пути охватывали большую часть континента. Наличие этих дорог вызвало положительные сдвиги в социально-экономической и культурно-просветительской жизни народов Азии. Повлиял на формирование и развитие принципов государственности. Создание торговой системы, являющейся основой экономических отношений, также тесно связано со средствами сообщения. Сначала торговля осуществлялась в виде меновой торговли, а позже - в виде монет из таких металлов, как золото и серебро. Открытие денег и начало их использования привели к небывалым последствиям в общественных отношениях. Растущий интерес к деньгам и другим материальным благам привел к образованию классов, каст и категорий, являющихся постоянными спутниками человечества на протяжении тысячелетий. Наличие таковых является основанием для того, чтобы актуальная проблема обеспечения социальной справедливости среди них всегда была на повестке дня.

Записи и материальные памятники прошлого свидетельствуют о том, что между древним Востоком и Западом существовала «Пастбищная дорога», считавшаяся северным торговым путем, проходившим между бескрайними просторами современного северного Китая, Монголии, российской Сибири, центральной часть России, и соединяла европейские территории, где жили кочевые народы. Вещественные доказательства, обнаруженные в поселениях,

обнаруженных на этих землях, подтверждают, что эти территории соприкасались друг с другом. Этот «Путь Лугов» с историей в несколько тысяч лет обозначается в китайских источниках как («Цавьюань лу»). Кочевые скотоводческие народы, жившие вдоль этой дороги, использовали ее для торговли. Сообщается также, что они обменивали различные изделия из драгоценных металлов и камней на различные товары, которые везли купцы, в том числе шелковые ткани. Кстати, по этому пути из Китая на Запад везли и шелковые ткани. Однако считать эту дорогу одним из направлений «Великого Шелкового пути» или смешивать их друг с другом некорректно. Потому что это разные пути. Ряд китайских ученых также одобрил этот вывод.

Установление регулярного сообщения и торговых путей между странами, связывающих их друг с другом, изменило мышление, мировоззрение и отношение людей к окружающей среде. В частности, возможность сравнивать свою личную жизнь и положение в своей стране с положением в других странах научила людей жить то с завистью, то с благодарностью. Потому что даже в то время уровень жизни народов мира был не таким, как сейчас. Ареалы одних народов находились в очень хорошей природной среде, а были и народы, проживающие в неблагоприятных климатических условиях. Также, в то время как одни и те же народы живут в согласии, мирной, счастливой и благополучной жизни, некоторые из них жили в разобщенности, постоянной вражде и

неурядицах, бедствиях. В общем, территории и народы мира уже тогда были разнообразны и красочны. Пляжники, гиды и торговцы, увидевшие это и объехавшие страну, сделали для себя необходимые выводы. Ведь у них была возможность сравнивать и противопоставлять друг друга. В некотором смысле, многие из этих людей были теми, кто приносил новости и открытия в свои страны. Такой взаимный обмен идеями и опытом важен для перспектив стран и народов.

Одной из необходимых потребностей в рамках общественных отношений является создание системы коммуникаций. Эта потребность заключается в необходимости создания людьми детерминированных отношений сначала друг с другом, затем семьями, кланами, затем племенами, государствами и, наконец, регионами. Этот же аспект был исходным фактором, сформировавшим коммуникацию в сфере автомобильного транспорта.

Поиск и нахождение путей выхода в другие страны, среди целей и задач наиболее важными были следующие: ведение торговых, дипломатических, общественных, культурных связей; преследующих военные и политические цели. Пути общения также развивались снизу вверх, от простого к сложному, по философским законам. Расширился и размах дорог, изначально формировавшихся в пределах небольшой территории. Некоторые дороги, возникшие внутри определенного рода и племени, превратились в межконтинентальные дороги. Первые торговые караванные пути появились в

Азии, и эти пути охватывали большую часть континента. Установление регулярного сообщения и торговых путей между странами на основе принципа детерминизма вызвало положительные изменения в мышлении людей, мировоззрении, отношении к окружающей среде, социально-экономической и культурно-просветительской жизни своего народа.

Литература.

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.